

STRESS HOLATINING SHAXS PSIXOLOGIYASIGA TA'SIRI

Ozodov Sarvar

O'zbekiston Milliy universiteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti Amaliy psixologiya yo'nalishi

3-bosqich talabasi

E-mail: sezginpsikkolok77@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqolada stressning psixologik va fiziologik tabiatiga oid asosiy turlar tahlil qilinadi. Stressning inson salomatligiga, psixik holatiga va kundalik hayotdagi moslashuv jarayonlariga ta'siri meditsina kasbi misolida o'rganiladi. Ayniqsa, eustress, distress, akut va xronik stress turlari o'rtasidagi farqlar ilmiy manbalar asosida yoritiladi.*

Kalit so'zlar: *Emotsional zo'riqish, psixosomatika, motivatsiya, adaptatsiya, kasbiy stress, psixologik barqarorlik, stressga chidamlilik.*

Аннотация. *В данной статье анализируются основные виды стресса как психологического, так и физиологического характера. Влияние стресса на здоровье человека, его психическое состояние и процессы адаптации в повседневной жизни изучается на примере медицинской профессии. В частности, на основе научных источников выделяются различия между эустрессом, дистрессом, острым и хроническим стрессом.*

Ключевые слова: *Эмоциональное напряжение, психосоматика, мотивация, адаптация, профессиональный стресс, психологическая устойчивость, стрессоустойчивость.*

Abstract: *This article analyzes the main types of stress, both psychological and physiological in nature. The impact of stress on human health, mental state, and adaptation processes in everyday life is studied using the example of the medical profession. In particular, the differences between eustress, distress, and acute and chronic stress are highlighted based on scientific sources.*

Keywords: *Emotional tension, personality psychology, psychosomatics, adaptation, motivation, occupational stress, psychological resilience, stress resistance.*

Zamonaviy hayot ritmining ortib borayotgani, texnologiya rivojlanishi, ijtimoiy bosimlar va shaxsiy muvaffaqiyatga bo'lgan intilish stress tushunchasining kundalik hayotimizda muhim omilga aylanishiga olib keldi. Bugungi kunda kasbiy stressni o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotlar olib borilmoqda, stressni o'rganishda doir aniq yondashuvlar aniqlanib, uning muhim yo'nalishlari belgilanmoqda. Olimlarning ilmiy-

tadqiqot ishlarining aksariyati asosan pedagogik faoliyatda stress Muxamedova D.G, Safayev V.M, G'oziyev E.G', Shoumarov G.B., Baratov Sh.R, stressdan keying holatlar va rehabilitatsiya ishlarini tashkil etish asoslari Bodrov B.A., Leonova A.B.,Krasikov Y.V., Svetok Y.A, Mitina L.M, kasbiy sindrom va kasbiy kuyish sindromi Zelenova M.E., Roginskaya T.I., Tarabrina N.V, menejment stressi Grinberg Dj.S., Gremlinglar tomonidan o'rganilgan.

Stress zamonaviy turmush tarzida kundalik hayotning ajralmas qismidir. Inson psixologik va emotsional zo'riqish holatida o'zini boshqarishi, harakatlarini boshqarishi qiyinlashadi. Xronik stress paytida inson negativ fikrlarga beriladi. Agar inson psixologik va emotsional taraflama tinchlanib, stressni boshqarolmasa, bu depressiya, ishtaha buzilishi, uyqu buzilishi, xavotir buzilishi va suidsidal harakatlarga sabab bo'lishi mumkin.

Stress - bu har bir insonda sodir bo'ladigan tabiiy reaksiya. Stress organizmning tashqi yoki ichki muhitda ro'y berayotgan o'zgarishlarga nisbatan fiziologik va psixologik javobidir. Kanadalik olim Gans Selye tomonidan birinchi bo'lib atama sifatida ilm-fanga kiritilgan bu tushuncha, bugungi kunda nevrologiya, psixologiya, psixosomatika va ijtimoiy fanlar kesishmasida chuqur o'rganilmoqda. Darhaqiqat, organizm stressni boshdan kechirish va unga javob berish uchun moslashgan. O'zgarishlar yoki qiyinchiliklarni (stressorlarni) boshdan kechirilganida, tana jismoniy va ruhiy javoblarni ishlab chiqaradi.

Keyinchalik **Richard Lazarus** stressni kognitiv baholash jarayoni sifatida talqin qilgan. Uning nazariyasida shaxs stressni individual tarzda baholaydi: agar vaziyat xavfli deb topilsa va inson uni yengish resursiga ega emas deb hisoblasa, stress kuchayadi. Bu yondashuv stressni faqat tashqi omil emas, balki shaxsning ichki baholash tizimi bilan bog'liq murakkab jarayon sifatida tushunishga imkon berdi.

Stress reaksiyalari tananing yangi vaziyatlarga moslashishga yordam beradi. Stress ijobiy bo'lishi mumkin: tanani hushyor, motivatsiya va xavfdan qochishga tayyorlaydi. Misol uchun, imitihon paytlarida, stress miyaga ko'proq ishlashga va uzoqroq hushyor turishga yordam beradi. Ammo stress omillari yengillik yoki dam olish davrlarisiz davom etsa, stress bazi psixologik buzulishlar (uyqu buzilishi, depressiya, xavotir buzilishlari)ga olib keladi.

Selyega ko'ra, stress — organizmning har qanday talablarga nisbatan umumiy moslashuv sindromi (General Adaptation Syndrome) orqali javob qaytarishidir. Bu sindrom uch bosqichdan iborat:

1. Alarm bosqichi (tashvish)- organizm stressor ta'sirini sezadi va unga qarshi kurashish uchun energiya safarbar etiladi. Bu bosqich organizmning birinchi marta duch kelganida paydo bo'ladigan favqlodda reaksiyalarni qamrab oladi. Bunda organizmda gumoral (adrenalin ortizol ajralishi) va psixofiziologik o'zgarishlar (tez yurak urishi, nafas olish tezlashuvi, ko'z qorachig'i kengayishi) sodir bo'ladi.

2. Moslashuv bosqichi- bu organizm stress omiliga nisbatan muvozanatli va barqaror tarzda javob berishni o'rganayotgan bosqichdir. Bu holatda organizm hali ham stress holatida bo'ladi, biroq u allaqachon stressga moslashgan bo'ladi va resurslarini saqlagan holda faoliyatini davom ettiradi.

3. Charchoq bosqichi- organizm uzoq vaqt davomida stressga qarshi kurashib, ichki resurslarini (energiya, gormonlar, psixologik bardoshlilik) to'liq sarf qilib yuboradi. Qarshilik bosqichida tana qandaydir vaqt davomida muvozanatni ushlab turadi, lekin bu imkoniyat cheklangan. Nihoyat, organizm holdan toyadi.

So'nggi yillarda ish sharoitlarining murakkablashuvi, iqtisodiy va ijtimoiy bosimlarning kuchayishi fonida kasbiy stress holatlari ko'payib bormoqda. Kasbiy stress – bu insonning kasbiy faoliyati davomida duch keladigan, ichki va tashqi bosimlar natijasida vujudga keladigan ruhiy-emotsional zo'riqish holatidir.

Psixolog olim A. A. Karimovning ta'kidlashicha, kasbiy stress xodimning ishga bo'lgan munosabatini, motivatsiyasini va salomatligini sezilarli darajada o'zgartiradi (Karimov A. A., 2018). Kasbiy stress turlicha omillar ta'sirida yuzaga keladi va u quyidagi shakllarda namoyon bo'lishi mumkin:

Qisqa muddatli (akut) stress – kutilmagan vaziyatlarga javoban paydo bo'ladi. Akt stress muammo hal bo'lishi bilan yo'qoladi. Distress va eustress kabi turlari bor. Eustress foydali stress bo'lib, inson btn energiyasini ish jayarayonida sarflashiga yordam beradi. Masalan, imtihon paytida, it quvganida kortizol va adrenalin gormonlari ishlab chiqariladi, sh sababli inson tez, ekstremal harakatlar qiladi. Distress – emotsional zo'riqish bilan bog'liq bo'lib, qisqa mddatda ko'p toshqirishlarni bajarish sababli kelib chiqadi.

Uzoq muddatli (xronik) stress – doimiy bosimlar ta'sirida rivojlanadi. Inson ishidan ayrilganida, sevgan kishisini yo'qotganida, yangi manzilga ko'chib o'tganida yoki uzoq mddat ishsiz qolganida xronik stress paytida bo'ladi.

Mamadiyarova D.U. amaliyot shifokorlaridagi kasbiy stressni tadqiq etgan. Uning tadqiqotlariga ko'ra, umumiy amaliyot shifokorlarining zamonaviy kasbiy faoiyati odatda asosan intellektual mehnat, yqori mas'uliyat, me'yorlashtirilmagan ish kuchi, ko'rish, eshitish analizatorlarining kuch bilan ishlashi, tafakkur, iroda, diqqatning zo'riqishi bilan xarakterlanadi. Kasbiy faoliyat staji bo'yicha emperik tadqiqot tanlovi xususiyati (n=22).

Psixodiagnostik kuzatuvdan olingan umumiy jadvalda mumlasshtirildi, bu esa dastlabki tahlilni o'tkazish va umumiy amaliyot shifokori kasbiy stressining muvofiq darajalarini ajratish imkonini berdi. Shunday qilib aksariyat resonidentlarda (47,8% 109 kishi) kasbiy stressing o'rtacha darajasi kuzatildi, bu kommunikativ aloqalarga to'la sharoitlarda kasbiy faoliyatini bajaruvchi mutaxassis uchun o'rtacha deb baholash mumkin. Kasbiy stressing past darajasi (13,6% 31 kishi) respondentlarda aniqlandi.

Bu tadqiqotga ko'ra har ikki ishchidan bittasida kasbiy stressing o'rtacha bosqichi kuzatiladi. Ish muhitida muammolarni hal qilish, iliq muhit yaratish har bir ishchining asosan ishxonadagi konfliktolog yoki ppsixologning zimmasidadir. Ishchilardagi stressni kamaytirish uchun guruhiiy psixologik treninglar o'tkazish samarali yorda asosan ishxonadagi konfliktolog yoki psixologning zimmasidadir. Ishchilardagi stressni kamaytirish uchun guruhiiy psixologik treninglar o'tkazish samarali yordam beradi.

Stressga bo'lgan shaxsiy reaksiya ko'pincha uning ichki resurslari bilan bog'liq. Optimistik dunyoqarash, yuqori o'z-o'zini baholash, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash mavjudligi shaxsga stressni engillashtirishda yordam beradi. Shuningdek, psixologik moslashuvchanlik (resilience) tushunchasi ham muhim o'rin tutadi — bu shaxsning og'ir hayotiy holatlardan keyin tiklana olish qobiliyatidir.

Stressning surunkali (kronik) shakli uzoq muddatda shaxs psixikasida chuqur iz qoldirishi mumkin. Bu — nevrozlar, depressiv buzilishlar, tashvish sindromi kabi psixik muammolar bilan kechadi. O'z vaqtida yordam olinmasa, bu holat shaxsning ijtimoiy hayotdan chekinishiga, hatto salbiy odatlarga (masalan, spirtli ichimliklar, giyohvandlik) murojaat qilishiga sabab bo'lishi mumkin.

Stress har bir inson boshdan kechiradigan tabiiy holat, ammo uning shaxs psixologiyasiga ta'siri chuqur va ko'p qirralidir. Muammo stress mavjudligida emas, balki unga qanday yondashishda. Shaxsning stressni boshqarish ko'nikmalari, psixologik barqarorligi va ijtimoiy qo'llab-quvvatlanishi stressning salbiy oqibatlarini kamaytirishga xizmat qiladi. Psixologik salomatlikni saqlashda stress omilini to'g'ri tushunish va uni boshqarish strategiyalarini ishlab chiqish muhim ilmiy va amaliy vazifadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. **Selye, H.** (2006). *The Stress of Life*. New York: McGraw-Hill.
2. **Lazarus, R. S., & Folkman, S.** (2004). *Stress, Appraisal, and Coping*. New York: Springer.
3. **Baron, R. A., & Kalsher, M. J.** (2008). *Psychology* (5th ed.). Pearson Education.
4. Mamadiyarova D.U. The essence of the concept of professional stress // Elektronik journal of actual problems of modern science, education and training. actual problems of pedagogy and psychology. August, 2020-IV. Page 1-15.(19.00.00 №12)
5. Mamadiyarova D.U. Formsand methods of prevention of occupational stress // Elektronik journal of actual problems of modern science, education and training. actual problems of pedagogy and psychology.October, 2020-V. Page 1-8.(19.00.00 №12)
6. Мухамедова Д.Г. Мамадиярова Д.У. Сущность понятия профессиональный стресс и причины его возникновения // Научный журнал. “Вестник интегративной психологии”.-Ярославль, 2020.-№21. С.226-235. (19.00.00. № 2).